

QURBON MUHAMMADRIZO HAYOTI VA IJODI XUSUSIDA

Jumaniyozova Navbahor Mansurbekovna

Urganch davlat universiteti. Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada serqirra ijodkor Qurbon Muhammadrizoning hayot yo‘li va ijodi yoritiladi. Adibning asarlaridagi asosiy g‘oyalarga va tarjimonlik faoliyatiga e‘tibor qaratiladi.

Аннотация: Данная статья посвящается жизненному пути и деятельности Курбана Мухаммадризо. В творчестве поэта особое внимание уделяется на идеи и переводы произведений.

Annotation: The article describes the life and work of Kurban Muhammadriza, a versatile artist. The main ideas of author’s works are focused on the activity of translation.

Kalit so‘zlar: Shoir, yozuvchi, dramaturg, pyesa, kuy-qo‘shiq, she‘r, tarjima.

Ключевые слова: поэт, писатель, драматург, пьеса, мелодии и песни, стихотворение, перевод.

Key words: poet, writer, dramatist, piesa, melody, poem, translation.

Shoir, yozuvchi, dramaturg, O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a‘zosi, Turkmaniston Respublikasining “Maxtumquli Firog‘iy” Davlat medali sohibi Qurbon Muhammadrizo (Quronboy Matrizayev) 1938-yining 18-fevralida Turkmanistonning Toshhovuz viloyati Jomliqal’a qishlog‘ida ziyoli oilasida tug‘ilgan. Shoirning otasi G‘ulommirza o‘z davrining mashhur ma’rifatparvar, adabiyotga ixlosmand shaxslaridan bo‘lgan. “Otam ma’rifatli, ziyoli kishi edi. U kishi ilk ta’limni Mashhadda olgandilar. Eski o‘zbek yozuvi va fors tilini mukammal bilardi. Sho‘rolar davrida zamonga boqib, kolxozda hosilot bo‘lib ishlardi. Biroq otam san’atni, adabiyotni nihoyatda qadrlardi. She‘riyat mulkining sultoni hazrat Navoiyni, turkman mutafakkir shoiri, tasavvuf ilmining bilimdoni Maxtumquli, So‘fi Olloyor, Mullanafas kabi shoirlarning she‘rlaridan yoddan aytardi va ba‘zan

ma'rifiy suhbatlarda do'st-birodarlariga sharhlab berardi. Qu'roni Karimning aksariyat suralarini yod bilardi. "Oshiq G'arib va Shohsanam", "Tohir va Zuhro", "Go'ro'g'li" kabi dostonlarning oshig'i edi. Maxtumquli asarlarining eski arabcha kulliyotidan o'qirdi"¹.

Shoir bolaligini eslar ekan, kattalarning qarshiligiga qaramasdan, otasiga ergashib adabiy suhbatlarga borganini, Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab, Maxtumquli kabi shoir mutasavvurlarning asarlaridan parchalarni bir eshitishda yod olganligini ta'kidlaydi. "Adabiy suhbatlarda Alisher Navoiydan, Maxtumqulidan, Mashrab ijodidan galma-gal o'qilib, fikr-mushohada qilinardi. Men esa bir chekkada o'tirib olib, garchi baytlarni mag'zini chaqmasam-da, bir zumda yodlab olardim. Jumladan, qalandariya tariqatining asoschisi, tasavvuf vakili Boborahim Mashrab ijodidan o'rin olgan ushbu to'rtlik xotiramga muhrlanib qolgan .

Bu tani xokini-yu ruhi ravonni na qilay?!

Bo'lmasa qoshimda jonona , bu jonni na qilay?!

Yorsiz ham bodasiz Makkaga bormoq ne kerak ?!

Ibrohimdin qolg'on ul eski do'konni na qilay?!

Maktabga borganimdan keyin Xudoybergan akamning o'qilmasdan har joyda yotgan kitoblarini qiziqib, o'qiy boshladim. Turkman adabiyoti darsligida berilgan "Tohir va Zuhro"dan parchani o'qib tugatdim. Bir kuni maktabdan kelayotganimda, kioskada kitob sotilayotganini, odamlar talashib olishayotganini ko'rib qoldim. Qarasam, men yoqtirgan "Tohir va Zuhro"ekan. Shosha-pisha otam yoniga yugurdim va otamdan pul berishlarini so'rab yig'ladim. Keyin kioskaga otam bilan kelsam, kitoblarning hammasi sotilib bo'lgan ekan. Rosa xafa bo'lib yana qovog'imdan qor yog'a boshlagandi, sotuvchi ayol, mening ahvolimni ko'rib hayron qolgan va o'zi uchun olib qo'ygan "Tohir va Zuhro" ni menga bergan. Kitobni boshdan oxirigacha sevib, o'qib chiqqanman".²

Ma'lumki, bo'lajak yosh shoirning kitobga, adabiyotga qiziqishi yoshlikdan uyg'ongan. Maktabda o'qib yurgan kezlarda ham, tengqur do'stlaridan

¹ Qurbon Muhammadrizo. Mushtarak tuyg'ular jilosi // Yoshlik jurnali, 2011,6-son, 9-bet

² Ijodkorning ushbu maqola muallifi bilan suhbatidan olingan iqtibos. 2022-yil 19-mart

hozirjavobligi, uddaburonligi, bilimga chanqoqligi bilan ajralib turgan. “Qurbonning birinchi she’ri “Bizning Vatan” Toshhovuz tumanidagi o’sha yillarda chiqadigan ikki sahifalik “Kolxoz yo’li” ro’znomasida bosilib chiqqanida, u hali 7-sinfda o’qir edi. Bir banddan iborat bo’lgan mazkur to’rtlikda so’zlarining ma’nosiga uncha tushunavermaydigan oddiy qishloq bolasining fikrlari, his - tuyg’ulari ifodalangan edi.”³

Yosh izlanuvchanuvchan shoirning she’ri ro’znomada e’lon qilinishi darsdan so’ng yanada ko’proq kitoblar mutoaa qilib, ijod bo’stoni tomon qadam tashlashiga turtki bo’lgan. 8-sinfda o’qib yurgan paytlarida dramatik asarlar yozishga qiziqib, “Ana xolos” deb nomlangan kichik pyesa yozgan va ustoz Piraddin aka boshchiligida maktab sahnasida sahnalashtirilgan .

Bo’lajak shoir 1957-yil Toshhovuzdagi 5-son o’rta maktabni bitkazgach, shu yili Xorazm davlat pedagogika institutining tarix-filologiya fakultetiga o’qishga kiradi va uni 1962-yilda tamomlaydi. 1966-yildan Xorazm radiosida muxbir, televideniya muharrir vazifalarida ishlaydi.

1975-yilda viloyat kinolashtirish boshqarmasi boshlig’i, 1982-1986 yillarda O’zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Xorazm viloyat bo’limi ma’sul kotibi, 1986-1991-yillarda Xorazm teleradiokomiteti raisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. “1991-yildan 2007-yilgacha “Murabbiy” nashriyotida bosh muharrir, “O’zbekiston ovozi” gazetasi viloyat muxbiri, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi viloyat bo’limi rahbari, viloyatdagi teatr direktori, “Qishloq haqiqati” gazetasining viloyat muxbiri vazifalarida ishladi”.⁴ Qubon Muhammadrizo bugungi kunda ijod qilish bilan birgalikda, jamoatchilik asosida milliy estrada san’atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish viloyat Kengashi raisi sifatida faoliyat yuritmoqda.

Qurbon Muhammadrizoning turli nashriyotlarda “Pyesalar” (1987), “Gul va ko’ngil” (1992) she’riy to’plami, “Falakning gardishi” (1993) qissasi, “Yurakdagi zilzila” (1994) she’riy to’plami, “Xorazmda bir go’zal bor” (2004-y, she’rlar, qo’shiqlar, doston), “Nurli izlar” (1994-y, ilmiy-ommabop), “Jonim fido” (1995),

³ Nurmuhammad Qobulov. Xorazm adabiy muhiti// Urganch:1998.183-bet

⁴ Ismoil Olloberganov. Xorazmlik ijodkorlar // Urganch: Xorazm nashriyoti, 2019.104-bet

“Maxtumquli” (2012), “Olami fano” (2015), “Muhabbat olamining bulbuli” (2017) romani, “Abu Rayhon Beruniy” (2019) trilogiyasi, shuningdek, ikki jildlik Saylanma asarlari nashrdan chiqqan. “Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy” nomli romani kitobxonlarga taqdim qilinishi arafasida turibdi .

Ma'lumki, Qurbon Muhammadrizo nasr bilan birgalikda nazmda ham barakali ijod qilgan. Shoirning har bir she'r, g'azallarida Vatan, ishq-muhabbat mavzulari ulug'langan.

Farg'ona , Namangan, go'zal Andijon ,
Qoradaryo , Sirning suvi tanga jon.
Hisor, Oloy ,Chotqol bag'ri gulga kon,
Jonim fido senga, O 'zbekiston.⁵

Bilamizki, har bir ijodkor Vatan madhini qalamga olib, ilhomlangan. Shoir Qurbon Muhammadrizo ham “O'zbekistonim” she'rida go'zal va betakror Vatanimizning har bir go'shasini tasvirlaydi. Qoradaryo, Sirdaryoning suvini, Hisor, Oloy tog'larining gulga burkangan kon ekanligini tilga oladi .

Shoir yana bir she'rida O'zbekistonni “gul bahorim”, “gul diyorim”, -deya tasvirlaydi. Vatanga, xalqiga mehr-muhabbati jo'sh urganidan qo'liga dutor olib, xalqining baxtini, quvonchini kuylash qarorining borligini o'ynoqi satrlarda keltiradi .

Ayo, do'stlar , xushayyomlar kelibdir , gul bahorim bor ,
Bahor ko'rki kabi yashnab ochilgan erka yorim bor,
Qo'limda sayragan dilkash, chapandozi dutorim bor,
Shu sozim birla xalqim baxtini kuylash qarorim bor ,
Dilimga ishq ko'zimga yog'du bo'lgan bir viqorim bor,
Azizlar, O'zbekiston deb atalgan gul diyorim bor.

Qurbon Muhammadrizo – qo'shiqchi shoir. Uning ko'pgina qo'shiqlari O'zbekiston xalq hofizi Soyibjon Niyozov, O'zbekiston xalq artistlari aka-uka G'afur va G'ulom Eshchonovlar, Og'abek Sobirov, O'zbekistonda xizmat

⁵ Qurbon Muhammadrizo. Nazm daftarlari // Toshkent: O'qituvchi nashriyot matbuot uyi, 2005. 79-bet

ko'rsatgan artist Sultonposhsha O'dayeva va boshqa xonandalar tomonidan ijro qilib kelinmoqda .

Qurbon Muhammadrizo dramaturg sifatida “G‘urbatda g‘arib...” (Maxtumquli), “Munozara davom etadi”, “Bugunning shum bolasi”, “Oltin topgan qullar”, “To‘y”, “So‘nggi shart”, “Aybdorlar”, “Qasam va vijdon”, “Dorul-hikma ”, “Taxt va baxt” kabi drama va komediyalar yaratgan.

Qurbon Muhammadrizo dramalari orasida alohida o‘rinlardan birini “G‘urbatda g‘arib... (Maxtumquli)” egallaydi. “G‘urbatda g‘arib...” janriga ko‘ra, tarixiy drama. Voqealari 1765-1775-yillarda bo‘lib o‘tadi. Drama 1964-yilda yozilgan bo‘lib, 4 parda, 6 ko‘rinishdan iborat. Unda turkman xalqining buyuk shoiri Maxtumqulining Vatan, millat taqdiri uchun kurashi, Kiromiy, Andalib kabi zamondosh shoirlar bilan munosabati va sevgilisi Menglixon bilan iztirobli muhabbati badiiy mahorat bilan yoritilgan. Xiva xonlari Nurali, Jahongirxonlarning toj-u taxt uchun kurashlari, Iskandarbek va Rustambek kabi bek, navkarlarning ikkiyuzlamachiliklari dramaning fojeaviyligini oshiradi. Drama 1966-yilda Ogahiy nomli Xorazm musiqali drama va komediya teatri ijodiy guruhi tomonidan sahnalashtirilgan va tomoshabinlar qalbidan joy olgan.

Dramaturgning elga mashhur qilgan dramalardan yana biri “Ogahiy yoxud taxt va baxt” deb nomlanadi. Dramada Xorazm adabiy maktabining yorqin namoyandasi, shoir, mohir tarjimon Muhammadrizo Ogahiyning hayot va ijod yo‘li, o‘sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayot tasvirlangan. Xushomadgo‘y, tilyog‘lamachi saroy amaldorlarining mansab va taxt ilinjida xonga va Ogahiyga nisbatan qora niyatlari fosh etilgan. “Zamona boqmasa seng‘a, Sen boqg‘il zamonag‘a” maqoli Muhammadniyoz tilidan aytilgan. Muhammadniyoz Ogahiyning jiyani va shogirdi bo‘lgan Yodgorbekni sevgilisi Guloyimdan ayirib zindonband qilgan va ko‘zlarini ko‘r qilgan. Dramada mashhur shoir Komil Xorazmiy, Feruz taxallusi bilan tanilgan Bobojon to‘ra faoliyati borasida ham yoritilgan. Bobojon to‘ra Ogahiyini o‘ziga ustoz deb bilgan va “Sallamno” g‘azaliga nazira bitgan. Xon Sayid Muhammad Bahodirxon “So‘z ahlining baxti umri boqiydur” deb Ogahiyga havas qilishini aytgan. Dramaning so‘nggi sahnasida

Sayid Muhammad Bahodirxonning “Taxt va baxt” haqidagi fikr-mushohadalari yuksak mahorat bilan bayon qilingan. “Toj-u taxt, mavlono, bu do‘zax-u jannat arosida qurulg‘on muhtasham, dilkusho va lekin omonat bir binokim, podshohning bir oyog‘i jannat eshigi oldida turg‘on ersa, oning ikkinji oyog‘i do‘zax ostonasida turur. Saltanat sohibig‘a bularning qay biri nasib etmog‘i mumkinlig‘in yolg‘iz Ollah bilur...(sal bo‘shashib) Ilm ahli, shoir-u shuaro ersa, erkin qushdirkim, qayg‘a sayr qilmoq istar ersa, ixtiyori qo‘lidadir. Valekin taxt sohibig‘a bundog‘ baxt nasib qilmag‘ondir. Saltanat azoblaridin bexabar kishi ersa, anga havas qilur, mavlono!”

6

Qurbon Muhammadrizoning “To‘y” dramasi hajman boshqa dramalarga qaraganda kichikroq 2 qismli 5sahnadan iborat bo‘lsa-da, unda hozirgi hayotdagi dolzarb, muammoli vaziyatlar haqida so‘z boradi. Drama Olim Xo‘jayev nomli Sirdaryo teatrida sahnalashtirilgan. Dramaning yetakchi g‘oyaviy maqsadi pul, mansab, boylik izidan quvib, baxt, quvonch topmagan kishilar hayotini tasvirlashdan iborat. Asar voqealari Nazarjonovlarning xonadonida nabira tug‘ilganligi munosabati bilan dang‘illa to‘y o‘tkazilishi bilan boshlanadi.

2-sahnadan Nazarjonovning to‘ng‘ich o‘g‘li Sur‘atning givohvand moddalarga ruju qo‘yishi va uning oqibatlari, 3-sahnada Nazarjonov va Sanamxonning mol - dunyo, obro‘-e‘tiboriga qarab Arslonboyevnikiga sovchilikka borishlari va o‘g‘illari Jur‘atning taqdirini hal qilishlari yoritilgan. Asarda “Osilsang baland dorga osil” maqoli Nazarjonov tilidan aytilgan. Dramada tug‘ruqxonadan hali quyosh nurini ko‘rmagan murg‘ak go‘dakning o‘ligini olib ketish haqidagi xabarning kelishi, givohvand moddalarga mukkasidan ketgan Sur‘atning arqondan osilib o‘lishi voqealari asarning yanada fojeaviyligini ta‘minlagan.

Qurbon Muhammadrizo romannavis sifatida “Maxtumqul” romanini, “Abu Rayhon Beruniy” umumiy nomi bilan ko‘p jildga mo‘ljallangan roman-trilogiyasini yozgan. Shuningdek, taniqli sa‘natkor, bastakor Komiljon Otaniyozov tavalludining 100 yilligi munosabati bilan “Muhabbat olamining bulbuli” romani ham yaratilgan. Romanda Komiljonning buyuk iste‘dod sohibi ekanligi, Xorazm maqom sa‘nati

⁶ Qurbon Muhammadrizo. Saylanma sahna asarlari//Toshkent: 2008. 55-bet

maqomlari, kuy-qo‘shiqlari, dostonchilik an‘analarini yuksak pog‘onaga ko‘tarib xalqimiz olqishiga sazovar bo‘lishidagi xizmatlari yuksak mahorat bilan tasvirlangan.

Qurbon Muhammadrizo tarjimachilik sohasida ham beqiyos ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, tojikistonlik shoira Zulfiya Atoyining, mumtoz turkman adabiyoti vakillaridan Kamina va Seyidiylarning, Turkmaniston xalq shoirlari, Maxtumquli nomidagi Davlat mukofoti sovrindorlari Gurbonnazar Azizov, Karim Qurbonnapasovning she‘rlarini turkmanchadan, Qrim-tatar shoiri Oshiq Umerning qator she‘rlarini o‘zbekchag tarjima qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Qurbon Muhammadrizo ijodi ko‘p qirraligi bilan ajralib turadi. U dramaturgiya, she‘riyat, nasrda birdek samarali ijod qilib keng kitobxonlar qalbidan joy olmoqda.